

ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СИНУСИТАХ У ДЕВУШЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА

Расулова Нигора Абдумаликовна

Куддусова Комила Комилжоновна

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии,
детской стоматологии ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894705>

Актуальность исследования. В настоящее время хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух носа занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР – заболеваний [1, 3, 4]. По данным литературы удельный вес данной патологии среди ЛОР заболеваний варьирует от 15 до 60% всех госпитализированных в ЛОР-отделении. Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются также социальной проблемой. За последние годы были проведены в 30 странах мира эпидемиологические исследования хронических заболеваний околоносовых пазух [2, 5, 6]. По их данным за последние десятилетия удельный вес вырос почти втрое, а ежегодный удельный вес госпитализированных по поводу хронических заболеваний околоносовых пазух увеличивается от 1,5 до 3 % от общей массы больных в стационарах [7, 8]. Подобная тенденция роста синусита регистрируется и в других странах мира. Так, по данным Национального центра по статистике в США резко выросло число заболеваемости синуситами, что было определено по увеличению заболеваний таких, как артрит и артериальная гипертензия. По их результатам почти каждый восьмой человек в США болеет или болел синуситом [9, 10].

Помимо этиологических, анатомических факторов, приводящих к возникновению хронического воспаления в околоносовых пазухах, важную роль играет иммунологическое состояние организма [11]. Понижение местного и общего иммунитета способствует к формированию хронического очага инфекции [12, 13, 14]. Хронические воспалительные процессы в пубертатном возрасте у девушек негативно влияют на формирование вторичных половых признаков [15].

Цель исследования. Изучить иммунологический статус у девушек пубертатного возраста с хроническим гнойным синуситом (ХГС) и задержкой полового развития (ЗПР).

Материал и методы исследования. С целью выявления особенностей иммунного статуса у 36 девушек подростков пубертатного

возраста с ХГС и ЗПР определены основные показатели клеточного и гуморального иммунитета,

Группу контроля составили 10 здоровых девушек подростков пубертатного возраста. Группы обследованных девушек были синхронизированы по возрасту. Иммунологическому исследованию девушки подвергались до и после комплексного лечения- с применением препарата Тимоптин.

Результаты исследования. Как показывают исследование крови на иммунологические показатели у девушек подростков с ХГС и ЗПР относительное и абсолютное количество лимфоцитов. Если до лечения их количество было $31,2 \pm 1,34\%$ и $1889,2 \pm 168,2$ то после комплексного лечения она составила $36,4 \pm 1,68\%$ и $1976,3 \pm 162,1$ соответственно ($P < 0.05$). В контрольной группе оно составляя $40,5 \pm 0,65\%$ и 2130 ± 91 соответственно ($P < 0.05$).

После проведенного комплексного лечения, также было замечено относительное и абсолютное увеличение количества Т – лимфоцитов. До лечения относительное количество Т – лимфоцитов у девушек подростков пубертатного возраста составляла $46,7 \pm 0,66\%$, а абсолютное количество составляла $1071,9 \pm 97,1$ соответственно ($P < 0.05$). При исследовании крови после проведенного лечения относительное и абсолютное количество Т-лимфоцитов поднялись до $53,4 \pm 0,84\%$ и $1089,6 \pm 63,5$, соответственно ($P < 0.05$).

Выводы.

У девушек пубертатного возраста с ХГС и ЗПР отмечается достоверное снижение клеточного иммунитета, что приводит к вторичному иммунодефицитному состоянию.

Применение Тимоптина при комплексном лечении ХГС и ЗПР у девушек пубертатного возраста приводит к достоверному повышению показателей клеточного и гуморального звена иммунитета.

Литература:

1. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.

2. Ибрагимов Ж. Н., Амонов А. Ш., Абдуллаев Х. Н. ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 3-2 (126). – С. 4-6.

3. Ашуров А. М., Абдуллаев Х. Н. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА У БОЛЬНЫХ С ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ И НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ.

4. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.

5. Абдукаюмов А. А., Абдуллаев Х. Н., Ботиров Ш. К. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО И РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.

6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.

7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.

8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.

9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.

10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.

11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.

12. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.

13. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.

14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – T. 17. – C. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 2. – C. 2419-2422.

